

**Projeto ReArte - Circuito Das Águas
Project milestone**

Poesia e Teatro - sequência após encerramento da etapa de dança

Camila Formigoni e Breno Floriz

Encerramento da etapa de dança: microfone de mão para Henrique Vieira Filho, apresentação da tela "Cocoon" (05 minutos), enquanto a sonorização deixa, como som de fundo, a música do arquivo

Metamorfose-Ambulante_-Raul-Seixas_-Clara-Valente-Show-Oi-Futuro.mp3 (04 minutos e 30 segundos).

Camila Formigoni e Breno Floriz: microfone de mão, duas vezes, interpretando o poema "Casulo" (05 minutos)

Ela disse:

- Quero ficar em um casulo!

O Canhoto respondeu:

- Mas não fica em casulo quem não é de casulo!

Chorando e soluçando ela retrucou:

- Preciso desse casulo! Não quero me tornar uma borboleta, me contendo em ser pupa. Está de bom tamanho.

O Canhoto então, com um ar de deboche soltou:

- Para quem quer viver em um mundo justo, o casulo não é morada.

Com a voz rouca pelo choro, tornou a dizer:

- O mundo não é justo, seu Canhoto! Um casulo meu seria ideal para uma pupa desorientada e cheia de conflitos.

Nem lagarta, nem borboleta. Isso parece ótimo. Não acha?

- Mas Chorona, nós viemos ao mundo para torná-lo mais justo.

- Sou sensível, mas esperta! Estamos aqui porque, por acaso, nascemos. Ponto! A vida tem começo, meio e fim. Meu fim será como pupa, comecei como um ovo e meu término vai ocorrer no meio.

Canhoto, muito pensativo sobre quais seriam suas próximas palavras. Não poderia deixá-la em um casulo até o fim do meio. Todo cuidadoso disse:

- Nesse "meio de vida" estamos aqui, para torná-lo justo. Alguns para mudanças, outros para linearidade. Chorona, você é muito boba! Você já é borboleta.

Os dois se abraçaram. Ela finalizou:

- Sou lagarta. Preciso me alimentar e em breve estarei ausente, envolta em meu casulo. Seu teimoso!

Eles riram juntos e abraçados ele chorou olhando para a lua, pensando em como Chorona era em alguns momentos lagarta e em outros uma borboleta, mas, nunca havia sequer imaginado sua ausência, em um casulo.

Canhoto percebeu que agora tinha um toque de Chorona, e isso era irreversível, sua ausência apertava seu peito tanto que a saudade escorre pelos olhos.